

O'QUVCHILARIDA GIPPERAKTIVLIK KORREKSIYASI VA ULARDA BILIM OLISHGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI OSHIRISHNING PSIXOLOGIK USUL VA METODLARI

Qurbonova Gulmira Olimjanovna

Namangan viloyati Davlatobod tumani
18-DIMI amaliyotchi psixologi

Mirzaraximova Muxlisa Xasanboy qizi

Namangan viloyati Davlatobod tumani
58-sonli DIUM amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Bugungi kunda yuqori sinf o'quvchilarida kuzatilayotgan gipperaktivlik, hamda ulardagi irodaviy xususiyatlarini shakllantirish yoshlarni tarbiyalashda hisobga olinishi kerak bo'lgan ijtimoiy, biologik va psixologik omillarga bog'liq holda shakllanadi. Har yili bunday xulq atvorli bolalarning umumiy soni ortib bormoqda va ilmiy sohada yaxshi rivojlanilgan bo'lishiga qaramay, tuzatish masalasi dolzarb bo'lib bormoqda. Mazkur maqolada o'quvchilar bilan olib boriladigan korreksion va profilaktik ishlar mazmuni hamda ular bilan ishlashda psixologik tavsiyalar haqida gap boradi.

Kalit so'zlar: Diqqat yetishmasligi, gipperaktiv, irodaviy sifatlar, xulq-atvor, biologik omillar, ijtimoiy muhit, o'smirlilik davri, kognitiv tuzatish, xulq-atvor, neyropsixologik xususiyatlari, g'ayri-ijtimoiy harakatlar.

Ijtimoiy sohadagi muammoning ahamiyati maktabda giperaktivlik belgilari bo'lgan bolaning yo'li muvaffaqiyatsizliklardan boshlanishi bilan belgilanadi. Muvaffaqiyat tuyg'usining yetishmasligi ikkinchi darajali hissiy tanglikni keltirib chiqaradi va o'z-o'zini hurmat qilishni kamaytiradi. O'smirlilik

davrida ko'plab bolalarda xatti-harakatlarning buzilishi ko'payishi mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Yillar davomida giperaktivlikni tuzatishning pedagogik usullarining nochorligi tobora aniq bo'ldi. Axir, aniq yoki bilvosita, bu usullar ushbu muammoning manbai sifatida ta'limdagi kamchiliklar haqidagi eski g'oyaga tayangan, ayni paytda uning psixopatologik tabiati boshqacha yondashuvni talab qilgan. Tajriba shuni ko'rsatadiki, giperaktiv bolalarning maktabdagi muvaffaqiyatsizligi nohaq ularning aqliy zaifligi bilan bog'liq va ularning intizomini sof intizomiy usullar bilan tuzatib bo'lmaydi. Asab tizimidagi buzilishlarda giperaktivlik manbalarini izlash va shunga mos ravishda tuzatish choralarini rejalashtirish kerak.

Ushbu sohadagi tadqiqotlar olimlarni bu holatda xatti-harakatlarning buzilishining sababi asab tizimidagi qo'zg'alish va inhibitsion jarayonlaridagi nomutanosiblik degan xulosaga keldi. Ushbu muammo uchun "mas'uliyat joyi" ham mahallilashtirilgan - retikulyar shakllanish. Markaziy asab tizimining ushbu bo'limi inson energiyasi, vosita faoliyati va hissiyotlarni ifodalash, miya yarim korteksiga va boshqa ustki tuzilmalarga ta'sir qilish uchun "mas'uldir". Turli xil organik kasalliklar tufayli retikulyar shakllanish haddan tashqari qo'zg'aluvchan holatda bo'lishi mumkin.

Giperaktiv o'quvchilar haqida gapirganda, ko'pchilik tadqiqotchilar (Z. Trzhesoglava, V.M. Troshin, A.M. Radaev, Yu.S. Shevchenko, L.A. Yasyukova) diqqat etishmasligi giperaktivligi buzilgan bolalarni nazarda tutadi. Nemis nevropsiatri Geynrix Xoffman birinchi marta stulda bir soniya jim o'tira

olmaydigan o'ta harakatchan bolani tasvirlab berdi. Bunday bolalarni soni tobora ortayotgani bugungi kunda shiddat bilan rivojlanayotgan texnika va texnologiyalar bilan ham bevosita bog'liq holda ortib bormoqda.

NATIJARLAR

Hozirgi vaqtda xulq-atvori buzilgan va ular bilan bog'liq o'rganish qiyinchiliklari bo'lgan bolalarning muammolari ayniqsa dolzarbdir. Bunday bolalar o'zlarining bezovtaligi, e'tiborsizligi, baland ovozi, doimiy harakati bilan psixaloglarning e'tiborini tortadi. Doimiy hayajonlangan, bezovta bo'lib, sinfdoshlariga o'qituvchining topshirig'ini bajarishga, dars mavzusi ustida ishlashga diqqatni jamlashga to'sqinlik qiladi, doimiy ravishda o'z ishlari bilan band bo'ladi, ularni joyida ushlab turish, topshiriqni tinglashga majbur qilish qiyin va undan ham ko'proq uni oxirigacha to'ldiring. Ular haddan tashqari faollik va dürtüsellik tufayli o'qituvchilar uchun noqulaydir. Va zamonaviy ta'lim tizimi giperaktiv bolalar bilan ishlashga moslashtirilmagan.

Giperaktiv bolalar sonining ko'payishi bilan ularning ta'lim samaradorligi muammosi dolzarb bo'lib, muhokama qilinadi. Agar bir necha yil avval boshlang'ich sinflarda bir sinfdan 1-2 nafar giperaktiv bola bo'lgan bo'lsa, hozirda o'quvchilarning taxminan 20-30 foizi shu guruhga to'g'ri keladi. Ko'pincha, barcha mavjud xulq-atvor muammolari bilan, bunday bolalarning aql-zakovati saqlanib qoladi, ular maktab o'quv dasturini muvaffaqiyatli o'zlashtirishlari mumkin, ammo buning uchun maktab muhitining talablari bolaning imkoniyatlariga mos kelishi kerak.

MUHOKAMA

xususiyatlarini o'rganish.

2) Giperaktiv o'quvchilar bilan yakka tartibda ishlash. Giperaktiv bola doimo psixologning ko'z o'ngida, sinfning markazida, doska oldida bo'lishi kerak. Giperaktiv bola uchun sinfdagi eng yaxshi joy o'qituvchi stoli qarshisidagi yoki o'rt qatordagi birinchi stoldir.

3) Jismoniy tarbiya va dam olishni kiritish bilan dars rejimini o'zgartirish.

4) Giperaktiv o'quvchilarning energiyasini foydali yo'nalishga yo'naltirish: doskani yuvish, daftarlarni tarqatish va hokazo.

5) O'quvchi bilan kechki payt emas, kunning boshida ishlash maqsadga muvofiqdir.

6) O'qituvchilar giperaktiv o'quvchilari bilan ko'proq muloqatda bo'lishi kerak.

7) Taktil aloqadan foydalaning (massaj, teginish, silash elementlari).

8) Sinfda chalg'ituvchi obyektlarning minimal soniga ega bo'lish maqsadga muvofiqdir.

I) Ichki xotirjamlikni saqlang.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ерофеева М.В. «Психологическое консультирование родителей по проблеме гиперактивности ребенка» Санкт-Петербург 2020 г.
2. Sirotiyuk A.L. Diqqat etishmasligi giperaktivlik buzilishi. - M.: TC Sphere, 2002 yil.
3. Романчук О.И. Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей / Пер. с украинского. — М.: Генезис, 2010.
4. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. -

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

СПб.: Издательство "Питер", 2000. - 528 с.

5. Osipova A.A., Malashinskaya L.I. Diqqatni tashxislash va tuzatish: 5-9 yoshli bolalar uchun dastur. - M.: TC Sphere, 2001 yil.

6. <https://www.maam.ru/detskijasad/psihologo-pedagogicheskaja-rabota-s-giperaktivnymi-detmi-v-uslovijah-dou.html>

7. <https://multiurok.ru/files/psixologho-piedaghoghichieskaia-rabota-po-korriek.html>